

BUYUK BRITANIYADA "BIRINCHI QADAM" URF-ODATI VA UNING ODAMLAR RUHIYATIGA BO'LGAN TA'SIRI.**Matchanova Mohinur Otabek qizi**

Urganch Davlat Universiteti, Lingvistika: ingliz tili yo'nalishi, Roman german tillar kafedrası magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778738>

Annotatsiya: Ushbu maqoladan ko'rinadiki, Buyuk Britaniyada urf-odatlar juda xilma-xilligi va odamlarining hayotida tutgan o'rni bilan ajralib turadi. Mahalliy aholi ruhiyatiga juda katta ta'sir ko'rsatadigan an'analardan biri "Birinci qadam" an'anasi bo'lib, bu insonning kimligi va qay holatdalogi mahalliy aholing ruhiyatiga butun yil davomida ta'sir qiladi. Quyida shu an'anaga va uning insonlar hayotidagi tutgan o'rniga alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: urf-odat, bayram, sovg'a, mehmon, yangi yil

Yangi yil kuni ertalab uyga birinchi bo'lib kiruvchi mehmon Buyuk Britaniyada birinchi qadam sifatida tanilgan. Yorkshayr, Man orolida u ba'zan baxt qushi deb ham ataladi. U qayerda paydo bo'lmasin, katta ahamiyatga ega bo'lgan shaxs hisoblanadi. U tasodifan qo'ng'iroq qilgan, yoki bayramga aloqador bo'lmagan biron bir topshiriqni bajarayotgan bo'lishi, yoki shu uyga yangi yilni olib kelib baxt va omad tilash maqsadida kelgan odam ham bo'lishi mumkin.

Qaysi biri bo'lishidan qat'i nazar, u an'anaga ko'ra keyingi o'n ikki oy ichida uy egalarining taqdiriga o'zi olib kelgan sovg'alar, o'zining xarakteri va tashqi ko'rinishi bilan ta'sir qilishi kerak. Demak, u ma'lum ma'lum fazilatlariga ega bo'lgan shaxs bo'lishi hamma joyda juda muhim. Ammo bu xislatlar ham xar bir mintaqada har xil hisoblanadi.

Shotlandiya va Shimoliy Angliyada 1-yanvarning erta tongida birinchi qadam odati hali ham muhimligicha qolgan. Birinchi qadam yarim tundan keyin imkon qadar tezroq keladi. U yangi boshlangan yilda farovonlik belgisi sifatida oziq-ovqat yoki yoqilg'i yoki pulning ramziy sovg'alarini olib keladi. Ba'zan, bu sovg'alar o'rniga yoki ularga qo'shimcha ravishda, u hayotni davom ettirish va'dasi sifatida bir dasta doimiy yashil o'simliklardan olib keladi. Bu sovg'alar keltirilgunga qadar uydan hech narsa olib ketilmasligi kerak va u kelguncha hech kim tashqariga chiqmasligi kerak. Uni old eshikdan qabul qilish kerak va u omad keltiruvchi bo'lgani uchun uni mehmondo'stlik bilan oziq-ovqat va mo'l-ko'l sharob yoki spirtli ichimliklar bilan mehmon qilish kerak bo'ladi.

Odatda, Birinchi oyoq ostonadan o'tayotganda hamma bilan salomlashadi va buning evaziga uy egalari baland ovoz bilan "xush kelibsan" deb kutib olishadi. Biroq, Shotlandiyaning ba'zi joylarida u olovga torf yoki ko'mir qo'ymaguncha gapirmaydi. Bu sokinlik bilan kirish va uying hayot markazi bo'lmish o'choqdan birinchi bo'lib habar olish boshqa mintaqalarda ham qayd etilgan va bu marosimning eski shaklini ifodalaydi. Lourens Uistler o'zining "Ingliz festivallari" asarida (1947) marosimning ta'sirchan versiyasini tasvirlaydi, unda "Birinci qadam" bir qo'lida doim yashil novdani va ikkinchi qo'lida mevali daraxt novdasini ko'tarib turadi. U indamay ichkariga kirib, xonani kesib o'tib o'choq oldiga boradi va u yerda yashil novdani alanga ustiga qo'yadi va yashil novdani tepada joylashgan choyshabga qo'yadi. U bu ishni qilganda hech kim gapirmaydi va yig'ilgan kompaniyani Yangi yil bilan tabriklash uchun o'girilib, sukunatni buzadi.

Muborak birinchi qadam uyma-uy aylanib yurgan yigitlardan biri yoki Yangi yilni nishonlayotgan oilaning do'sti bo'lishi mumkin. Ba'zida odamlar bir ko'chadagi har bir uyga tashrif buyurib chiqishni xohlashmaydi. To'g'risini aytganda, birinchi qadam odatda uyga aloqador bo'lmagan odam bo'lishi kerak, lekin ba'zida ertalab bunday mehmon kutilmasa, uydagi erkak kishi yarim kechasi tashqariga chiqadi va soat millari bong urganda sovg'alar bilan kirib keladi. Angliyada

bu sovg'alar odatda to'kin sochinlik va issiqlik ramzi bo'lmish non bo'lagi va ko'mir parchasini, yoki boylik ramzi bo'lmish tanga yoki biroz tuzdan iborat bo'ladi.

Bu Shotlandiyada ko'pincha bir shisha viski yoki Het Pint deb nomlanuvchi spirtli ichimliklar, pivo, shakar va tuxumlarning aralashmasidan iborat ichimliklardan iborat bo'ladi. Dumaloq Dandi shahri va Sharqiy qirg'oqning baliqchilik bilan shug'ullanuvchi qishloq aholisi orasida qizil seld balig'i omadli sovg'a bo'lib, kelajakda yaxshi baliq ovlash va'dasi sifatida; Shotlandiyaning ba'zi qishloq joylarida ko'pincha yaxshi makkajo'xori hosilini anglatuvchi bir dasta bug'doy olib yuriladi. Birinchi qadamning bo'sh qo'l bilan kelishi juda yomon belgi bo'lib, yil oxirigacha yo'qotishlar va qashshoqlikdan dalolat beradi.

Haqiqiy omad keltiruvchi bo'lish uchun Birinchi qadam baquvvat va sog'lom, iloji bo'lsa, yosh va chiroyli bo'lishi kerak. Agar u yassi oyoqli yoki ko'zlari g'ilayroq yoki oqsoqlangan bo'lsa, qoshlari chimirilgan bo'lsa, qora kiyingan bo'lsa yoki kasaldek ko'rinsa, kelgusi o'n ikki oyning alomati yomon hisoblanadi. Aksariyat hududlarda qora sochli yoki qora tanli odam baxtli hisoblanadi, garchi bu sifat hamma joyda ham muhim emas. Ba'zi sharqiy Yorkshir tumanlarida, masalan, Linkolnshir va Nortumberlend qismlarida Birinchi qadam adolatli bo'lishi kerak. Qizil sochlilar juda ko'pchilikka yoqmaydi. Ba'zi hududlarda bo'ydoqlar, boshqalarida esa turmush qurgan erkaklar yaxshiroq tuyiladi. Bolalar va o'smir o'g'il bolalar odatda mashhur birinchi qadamlardir, shuning uchun ba'zi mintaqalarda birinchi bo'lib tug'ilgan o'g'il farzand juda muhim, xattoki u davolovchi sehrli xislatlarga ham ega deb qaraladi.

Man orolida birinchi qadam har ikki jins vakili ham bo'lishi mumkin, lekin odatda erkak kishi tanlanadi. Shunga o'xshab, Shotlandiyada ayollar ba'zi hududlarda omadli Birinchi qadam bo'lishi mumkin, lekin hamma joyda ham emas. Angliyada ayol kishining Birinchi qadam bo'lishi deyarli falokatdir. Yangi yilni tantanali kutib olish eng keng tarqalgan shimoliy okruglarda hech bir ayol o'zini birinchi qadam sifatida taqdim etishni orzu qilmaydi. Ilgari Uels chegaralarida, agar ayol 1-yanvar kuni biror uyga tashrif buyurmoqchi bo'lsa, u birinchi navbatda qo'ng'iroq qilib u uyda undan oldin erkak kishi bo'lgan-bo'lmaganini so'rashi kerak bo'ladi. Agar qo'ng'iroq qila olmasa va shunga qaramay u uyga tashrif buyursa, u bu oilaga qasddan yomonlik qilganlikda gumon qilinadi. Taxminan oltmish yoki etmish yil oldin, Angliyaning bazi bir hududlarida uyga Birinchi qadam yoki omad qushi uchib kelishi bilan Yangi Yil kirib kelgan.

Birinchi qadam bo'lishga mos inson erkak kishi yoki yigitcha bo'lgan va u Rojdestvo kuni ham erta tongdan kirib kelgan. U old eshikdan kirib kelgan uyning asosiy xonalarini ko'zdan kechirgach, orqa eshikdan chiqib ketgan. Yangi Yil tonggidan farqli ravishda u qo'lida hech qanday sovg'a olib kelmagan. Aksincha, odatda uy egalari unga nimadir berishi kerak bo'lgan. Sharqiy Yorkshirda unga bir bo'lak non, tuz yoki kichik tanga berilgan. Boshqa ba'zi bir joylarda esa pul, Rojdestvo pishlog'idan bir parchaning ustiga sidra yoki aloy yog'i surilgan holda yoki qo'lbola sharobdan birozgina berilgan. Agar shu ishlar qilinmasa, yoki boshqa sovg'alar berilsa, bu oilani yil bo'yi omadsizlik tark etmaydi deb qaralgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kristina Xole "Britaniya xalqi urf-odatlarini lug'ati";
2. "Tonggi yulduz" gazetasi;
3. Sh.Normatova. "Jahon adabiyoti". T., 2008.
4. O.Qayumov. "Chet el adabiyoti tarixi". T., 1996.